

THEORETISCHER TEST

GOMES FILHO, Teodoro Antunes ^[1]

GOMES FILHO, Teodoro Antunes. Der Prozess der Ausbildung von Transvestiten und Transfrauen in Brasilien. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Jahrgang 05, Ed. 10, Vol. 21, S. 111-118. Oktober 2020. ISSN: 2448-0959, Zugangslink: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/bildung-de/transfrauen>

Contents

- ZUSAMMENFASSUNG
- 1. EINFÜHRUNG
- 2. FOUCAULT UND GENDER RELATIONS
- 3. DIE PREKARISIERUNG DES LEBENS
- 4. ABSCHLIEßENDE ÜBERLEGUNGEN
- REFERENZEN

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser theoretische Aufsatz versucht, das Problem des Schulprozesses von Transvestiten und Transfrauen in Brasilien ans Licht zu bringen. Ihre Ziele sind es, sich ihrem Schulniveau zu nähern, ihre Bahnen im Rahmen der formalen Bildung zu verstehen, die Gründe zu ermitteln, die sie dazu veranlassen, zu bleiben, oder institutionenzuentkommen, festzustellen, ob sie körperliche oder symbolische Gewalt erleiden, zu überprüfen, ob sie die Garantie für das, was Artikel 205 des CF (Bundesverfassung) sagt, für gewährleistet halten, und zu überprüfen, ob die formale Bildung zum Angesicht eines prekären Lebens beiträgt. Die Methode, die für die Vorbereitung dieses theoretischen Essays verwendet wurde, war eine bibliographische Untersuchung.

Schlüsselwörter: Schulbildung, Transvestiten / Transfrauen, körperliche / symbolische Gewalt.

1. EINFÜHRUNG

Laut IBGE betrug die durchschnittliche Lebenserwartung der brasilianischen Bevölkerung im Jahr 2017 74,6 Jahre, und laut der Nationalen Vereinigung der Transsexuellen und Transvestiten (ANTRA) betrug die durchschnittliche Lebenserwartung der Transsexuellen in Brasilien nicht mehr als 35 Jahre alt. Aufgrund dieser Daten interessierte ich mich für das Thema und mein Interesse nahm zu, nachdem ich das Buch *Travestis Envelhecem?* von dem Psychologen Pedro Paulo Sammarco Antunes, veröffentlicht 2013 als Ergebnis seiner Masterarbeit (2008 - 2010) von PUC-SP. Antunes identifizierte, dass Transvestiten, da sie als abweichend und abnormal angesehen werden, von klein auf als nicht menschlich angesehen werden, als unsichtbar und unter großen Vorurteilen durchs Leben gehen, ihre Existenz in gewalttätigen Kontexten improvisieren, niedrige Lebenserwartungen haben und diejenigen, die danach leben Das so genannte Alter kann als wahrer Überlebender betrachtet werden und dient als Referenz und Vorbild für die Jüngsten. Die Forschungen von Antunes führten zu einer Untersuchung der Anforderungen und Bedürfnisse in Bezug auf Transvestiten und zeigten, dass sie dringend öffentliche Maßnahmen benötigen, die sie seit Ewigkeiten als Menschen anerkennen, damit sie mit Würde und Respekt das Alter erreichen und gleichzeitig die universellen Menschenrechte gewährleisten können. Für seine Forschung interviewte Antunes drei Transvestiten, einen in Salvador (BA) und zwei in São Paulo (SP).

Das Interesse an dem Thema wurde mit der Lektüre des Buches *Travestis na Escola* von Luma Nogueira de Andrade, Brasiliens erstetransvestite Ärztin und Professorin für Hochschulbildung, gefestigt. Andrades Buch, das 2015 veröffentlicht wurde, ist das Ergebnis seiner Doktorarbeit (2008 - 2012) der UFC und zielte darauf ab, den Widerstand und die Unterwerfung junger Transvestiten in der Schule aufzudecken. Es befasst sich mit der Taktik, die junge Transvestiten-Schüler tun, um Disziplin und Kontrolle zu umgehen, und erzeugt Fluchtlinien für den Zugang und die Dauerhaftigkeit im Schulraum. Andrades Forschung wurde im Bundesstaat Ceará durchgeführt, hatte einen ethnographischen Charakter und wies darauf hin, dass von den 184 Gemeinden nur 25 Transgender-Jugendliche an staatlichen Schulen eingeschrieben waren. In seinen Forschungen stellte Andrade fest, dass der Druck, den die befragten Transvestiten erlitten, so groß war, dass er sie zwang, ihre Studien aufzugeben, und die Idee, dass es nach ihrer eigenen Wahl war, wurde verbreitet. Für Andrade versucht diese Rechtfertigung, das Versäumnis der Schule zu verschleiern, mit

Unterschieden umzugehen, verschleiert den unfreiwilligen Umgehungsprozess, der von der Institution induziert wurde. In seiner Forschung interviewte Andrade drei Transvestiten in Gemeinden im Landesinneren des Bundesstaates Ceará.

2. FOUCAULT UND GENDER RELATIONS

Für die Vorbereitung dieses theoretischen Essays wurden Publikationen der Forscher Jane Felipe, Guacira Louro, Fernando Seffner und Dagmar Meyer analysiert. Für ihre Analysen zum Thema Bildung, Sexualität und Geschlechterbeziehungen nutzten diese vier Forscher sowie Pedro Paulo Sammarco Antunes und Luma Nogueira de Andrade unter anderem den theoretischen Beitrag von Michel Foucault. Daher versucht mein erster Blick auf diesen theoretischen Essay, einige von Foucaults Hauptbeiträgen zu diesem Thema zu erheben.

Nach Felipe (2006, S. 257):

Die Analysen, die sich aus den Beiträgen von Michel Foucault (1989, 1992, 1993) über die Nutzung des Körpers und seine Freuden im Laufe der Geschichte, die Beziehungen des Machtwissens und die Regierung der Organe ergeben, können sehr produktiv sein, über einige Themen im Zusammenhang mit Sexualität nachzudenken, sowie zu erkennen und zu analysieren, wie die Themen durch die verschiedenen Diskurse positioniert wurden – medizinische, psychologische, rechtliche, religiös und pädagogisch.

In diesem Sinne ermöglicht Panoptismus die Analyse, wie der Prozess von Disziplin, Hierarchie und Herrschaft in verschiedenen Räumen strukturiert ist, was sich folglich im schulischen Umfeld reproduziert. Die in der Schule eingeführten Machtmikrobeziehungen, die Techniken der Überwachung und Bestrafung und die gesamte Struktur der Kontrolle, Klassifizierung, Standardisierung und Hygiene sollten den einzelnen Gehorsam gegenüber dem Rahmen bilden, ähnlich dem von Gefängnissen, Industrien, Militärkonzernen und Krankenhäusern.

Um die Manifestationen einer größeren Macht darzustellen (die alles sieht und weiß), entwickelte Foucault ein Konzept namens Panopticon. Das Panoptikum ist eine komplexe Struktur (die es dem Betrachter ermöglicht, zu sehen, ohne gesehen zu werden), aber das

Herzstück der Sache ist das Konzept der Überwachung und vor allem die Macht, die es ausübt. Dieses Konzept ist in Foucaults Werk *Vigiar e Punir: nascimento da prisão*.

Für Louro (1999, S. 06):

Sexualität, sagt Foucault (1988), sei ein "historisches Gerät". Mit anderen Worten, es ist eine soziale Erfindung, da sie historisch aus mehreren Diskursen über Sex besteht: Diskurse, die regulieren, regulieren, wissen, die "Wahrheiten" produzieren.

Als analytisches Werkzeug entwickelt Foucault in seiner Arbeit *História da Sexualidade: a vontade de saber*: den Willen zu wissen. Der Autor (2000, S. 244) erklärt dieses Konzept jedoch wie folgt:

Ein ausgesprochen heterogenes Set, das Diskurse, Institutionen, Architekturorganisationen, Regulierungsentscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische, philanthropische Sätze umfasst. In summa sind die besagten und die ungenannten elemente des Geräts. Das Gerät ist das Netzwerk, das zwischen diesen Elementen gewebt werden kann.

In diesem Sinne ist es offensichtlich, dass die normativen Dokumente bestimmen, welche Art von Mann und Frau wir sein sollten, wenn man bedenkt, was für die mehrheitsfähig ist, aber im Namen dieser Bequemlichkeit werden andere Möglichkeiten der Existenz zunichte gemacht, die Existenz einiger, um die Hegemonie anderer aufrechtzuerhalten, wird verneint.

Auf der Grundlage der Bundesverfassung von 1988 muss der Gleichheitsgrundsatz in der Schule allen Schülern garantiert werden, und es ist keine Beschränkung in Bezug auf Unterschiede jeglicher Art zulässig. Somit ist das Recht des Schülers auf Zugang und Dauerhaftigkeit in der Schule gewährleistet. Gemäß Art. 205 CF:

Bildung, das Recht aller und die Pflicht des Staates und der Familie, wird durch die Zusammenarbeit der Gesellschaft gefördert und gefördert, die auf die volle Entwicklung der Person, seine Vorbereitung auf die Ausübung der Staatsbürgerschaft und seine Qualifikation für die Arbeit zielt.

In Artikel 206 heißt es: “Der Unterricht wird nach dem Grundsatz der gleichen Bedingungen für den Zugang und die Dauerhaftigkeit in der Schule unterrichtet”.

Für Seffner (2014, S. 69):

Die Bedeutung, die dem “sexuellen Problem” beigemessen wird, ist Teil der Betonung des Binarismus, der seinen Ursprung zwischen den Griechen und den Juden hat (FOUCAULT, 1980). Binarismus ist ein starkes kulturelles Element in unserer Umwelt, und er hilft, die Bedeutung und den Umgang mit Sexualität zu erklären. Definiert einige binäre Pole (Mann und Frau, aktiv und passiv, heterosexuell und homosexuell, weiß und schwarz, reich und arm, jung und alt, westlich und östlich), schätzen wir sofort einen der Pole, zum Nachteil des anderen, der als minderwertig oder eine degradierte Version des ersten angesehen wird. Der ganzheitliche Charakter, den Sexualität in unserer Gesellschaft hat, erklärt zum Teil unsere Sorge um sie, denn Sex hat heutzutage buchstäblich “mit allem zu tun”.

Die Vorstellung einer binären sexuellen Identität, bei der jede von Männern oder Frauen nach biologischem Geschlecht untergebracht werden muss, wurde besonders in den letzten Jahren stark in Frage gestellt, da sich die sexuelle Identität eines Individuums im Laufe seines Lebens ändern kann und Transsexuelle oder Transgender Beispiele für eine solche Veränderung sind.

Meyer (2008, S. 65) unterstützt uns bei den Ideen des Philosophen, indem er sagt, dass Mikrostrafen:

Sie sind pädagogische und disziplinäre Instrumente, die mehr oder weniger subtil sein können, aber sie sind immer Strafprozesse, die vorschlagen, diese unerwünschten Verhaltensweisen zu beseitigen. Ich spreche in gewisser Weise von den Verbotsmechanismen (FOUCAULT, 1988), die lehren, daß man nicht von allem sprechen kann, nicht irgendwo, und dass nur wenige Menschen bestimmte Themen ansprechen können. Das wird im schulischen Umfeld deutlich, in dem das Thema Sexualität als Domäne des Naturwissenschaftslehrers (Biologielehrer, genauer gesagt) oder des Sportlehrers angesehen wird und durch

wissenschaftliche Sprache angegangen werden sollte.

In diesem Sinne können wir verstehen, dass Macht aus allen Teilen kommt, in jeder Beziehung zwischen einem Punkt und einem anderen. Und solche Beziehungen sind dynamisch, mobil und pflegen und zerstören große Herrschaftsschemata. Wie in allen Gesellschaften sind sexuelle Hierarchien und Geschlechterwahrnehmungen eng mit den Machthierarchien in der Gesellschaft und in der Schule verbunden, auch subjektiv gegenwärtig.

Zusätzlich zu Foucaults Beiträgen, die zuvor von den vier Forschern eingebracht wurden, ist es offensichtlich, dass das Problem der körperlichen oder symbolischen Gewalt, unter der die LGBT-Bevölkerung leidet, in der Schulbildung von Transvestiten und Transfrauen während ihrer Reise durch die formale Bildung zum Ausdruck kommt.

3. DIE PREKARISIERUNG DES LEBENS

Butler (2011 und 2019) stellt uns das Konzept des prekären Lebens vor, das heißt, ein Verständnis, dass die Verbindung zwischen menschlichen Leben durch Bedingungen der Ungleichheit und durch die Fähigkeit, die Menschheit vom anderen zu erkennen, durchzogen wird. So begegnen und reagieren wir nur mit Andersartigkeit und Zuneigung, wenn wir ein gegenständliches Bild oder Gleichheit mit dem anderen aufbauen. In Butlers Worten (2015, S. 40) "zu bestätigen, dass das Leben prekär ist, bedeutet zu bekräftigen, dass die Möglichkeit seiner Erhaltung im Wesentlichen von sozialen und politischen Bedingungen abhängt und nicht nur von einem inneren Impuls zu leben."

Die Schule ist einer der Hauptauslöser dieser Ausschlussprozesse, die durch Gewalt, die vor allem von der Schülerschaft angekündigt wurde, und andere verschleierte oder zum Schweigen gebrachte Gewalt durch Schulagenten zum Ausdruck gebracht werden. Erwähnenswert ist auch, dass diese Formen der Gewalt, insbesondere die angekündigte, oft in einer anderen Form von Gewalt verankert sind, die wir als materialisierte Gewalt definieren und sich direkt auf die Möglichkeit von Verletzungen und/oder körperlicher Verletzungen an der exponierten Person konzentrieren (FRANCO, 2015).

Bohm, in seiner Masterarbeit (2007 - 2009), mit dem Titel *Os "Monstros" e a Escola:*

identidade e escolaridade de sujeitos travestis, führte Forschung über die Ausbildung von Transvestiten in der Stadt Porto Alegre (RS) und Metropolregion und hebt diese transvestitische Identität hervor:

stellt eine beunruhigende Herausforderung für die Organisation und heteronormative Prinzipien dar, die auch die Schule bewohnen. Wenige oder seltene Fälle von Eintritt, Widerstand und Schuldauerhaftkeit dieser Fächer, da das Verhältnis von Transvestiten zu anderen Kollegen durch Mobbing gekennzeichnet ist und mit ihren Lehrern und Managern von vielen Problemen durchdrungen ist: die Weigerung, den sozialen Namen beispielsweise in der Ausschreibung akzeptiert zu haben, und das Verbot, Frauenkleidung oder Accessoires tragen zu können. , unter anderem (BOHM, 2009, S. 81).

Menschen, die Geschlechtsidentitäten außerhalb der eingeführten binären Norm ausdrücken, haben Schwierigkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen des täglichen und pragmatischen Lebens, und Peinlichkeiten und Gewalt sind so vielfältig wie möglich, wie die Schwierigkeit, in den formellen Arbeitsmarkt einzusteigen. In der Schuleinrichtung gibt es häufige Berichte über Schwierigkeiten bei der Verwendung des sozialen Namens auf den Anwesenheitsblättern, die Verwendung einer geschlechtsgerechten Uniform (und nicht des biologischen Geschlechts) sowie die Benutzung von Toiletten (NATAL-NETO, 2016).

Zum Abschluss dieses theoretischen Essays über Transvestiten/Transfrauen und ihre Beziehung zur formalen Bildung bringe ich einige Überlegungen zur Masterarbeit (2011 - 2013) Reidel mit dem Titel *A Pedagogia do Salto Alto: história de professoras transexuais e travestis na educação brasileira*. In der quantitativ-qualitativen Studie mit etwa 40 transsexuellen und transvestitischen Lehrern aus verschiedenen Bundesstaaten Brasiliens, insbesondere aus Rio Grande do Sul, kann Reidel (2013, S. 53) feststellen, dass:

Wenn ich Trans-Lehrer in Schulen oder Orten sehe, die durch eine Art des Lernens gekennzeichnet sind, erkenne ich an, dass dieser Ort einen sensiblen Blick auf Geschlechter- und Respektfragen hat. Ich verstehe, dass der Platz, den diese Lehrerin einnimmt, eine positive Bedeutung im sozialen und kulturellen Aspekt hat, und wenn sie in diesem Raum blieb, dann deshalb, weil die Schule selbst ihren politischen und pädagogischen Aktionsplan in Resonanz gefunden hat. Wenn

die transsexuelle oder transvestitische Lehrerin Vorurteile überwand und sich nicht von ihrem Lebenszustand einschüchtern ließ, Sicherheit demonstrierte und ihre Rechte forderte, eroberte sie die Gruppen und behielt ihren Status bei.

Aufgrund ihrer mangelnden Akzeptanz von Sexualität und Geschlecht sind Transvestiten und Transsexuelle längst von der Schule ausgeschlossen. Die Suche nach einer egalitären Ausbildung, durch Wissen, um Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, führt zu Widerstand seitens dieser sozialen Gruppe, um einen Platz auf dem formellen Arbeitsmarkt zu haben.

4. ABSCHLIEßENDE ÜBERLEGUNGEN

Für die UNESCO ist die Beseitigung geschlechtsspezifischer Ungleichheiten für den Aufbau einer integrativen und gerechten Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, da alle Studierenden das Recht haben, in einem Umfeld ohne Diskriminierung und Gewalt zu leben und zu lernen.

Für all dies sind Maßnahmen notwendig, die die Schule effektiv zu einem Raum für alle machen, ob sie aus verschiedenen sozialen Klassen, religiösen Überzeugungen, sexuellen Geschlechtern oder anderen stammen. Pädagogische Projekte müssen eine Bildung aufbauen, die auf Empathie, Gleichheit und Menschlichkeit basiert, denn nur so kann eine gerechtere Gesellschaft aufgebaut werden. Darüber hinaus müssen formale Bildungseinrichtungen Gender als soziale, kulturelle, politische und historische Konstruktion verstehen (VASCONCELOS, 2018).

REFERENZEN

ANDRADE, Luma Nogueira de. *Travestis na escola: assujeitamento e resistência à ordem normativa*. Rio de Janeiro: Metanoia, 2015.

ANTRA. Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Disponível em <https://antrabrasil.org/>. Acesso em 14/08/2020.

ANTUNES, Pedro Paulo Sammarco. *Travestis envelhecem?* São Paulo: Annablume, 2013.

BOHM, Alessandra Maria. Os “monstros” e a escola: identidade e escolaridade de sujeitos travestis. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2009. Disponível em <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/29931>. Acesso em 07/12/2019.

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 14/08/2020.

BUTLER, Judith. *Quadros de Guerra – quando a vida é passível de luto?* São Paulo: Civilização Brasileira, 2015.

BUTLER, Judith. Vida precária. Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar. São Carlos, Departamento e Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, 2011, n.1, p. 13-33.

BUTLER, Judith. *Vida precária: os poderes do luto e da violência*. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

FELIPE, Jane. Representações de gênero, sexualidade e corpo na mídia. *Revista Tecnologia e Sociedade*, 2006. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/2490>. Acesso em 07/12/2019.

FOUCAULT, Michel. *História da sexualidade 1. A vontade de saber*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal, 2000.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: o nascimento da prisão*. Petrópolis: Vozes, 2014.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em 14/08/2020.

LOURO, Guacira Lopes (Org.). *O corpo educado: Pedagogias da Sexualidade*. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

MEYER, Dagmar. Limites e possibilidades de uma ação educativa na redução da vulnerabilidade à violência e à homofobia. Ensaio: aval. pol. públ. educ. [online]. 2008, vol.16, n.58, pp.59-76. ISSN 1809-4465. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-40362008000100005&script=sci_abstract&lng=pt. Acesso em 07/12/2019.

NATAL-NETO, Flávio de Oliveira; MACEDO, Geovani da Silva; BICALHO, Pedro Paulo Gastalho. A Criminalização das Identidades Trans na Escola: Efeitos e Resistências no Espaço Escolar. *Psicol. Ensino & Form.*, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 78-86, 2016. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-20612016000100008&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 25 set. 2020. <http://dx.doi.org/10.21826/2179-58002016717886>.

REIDEL, Marina. A pedagogia do Salto Alto: histórias de professoras transexuais e travestis na educação brasileira. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2013. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/98604/000922589.pdf?sequence=1>. Acesso em 07/12/2019.

SEFFNER, Fernando. Sexualidade: isso é mesmo matéria escolar? *Revista Teoria e Prática da Educação*, 2014. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc/article/view/27750>. Acesso em 07/12/2019.

UNESCO. Disponível em <https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/>. Acesso em 07/12/2019.

VASCONCELOS, Fábio R S. Evasão Escolar de alunas travestis e transexuais. In: *Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade*. Rio Grande: FURG, 2018. Disponível em <https://seminariocorpogenerosexualidade.furg.br/images/arquivo/250.pdf>. Acesso em 07/12/2019.

^[1] Studium der Geographie (UFPEL), Pädagogik(UNICESUMAR), SystemAnalyst und Entwickler (UNOPAR), Education Specialist (UFSM) und Master in Education (UNISINOS).

Eingereicht: September 2020.

Genehmigt: Oktober 2020.